

УДК 94(47).084.8

**МОЙ ПРАДЕД АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ОПАНАСЕНКО И ЕГО СЕМЬЯ НА ФРОНТАХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ**

**MY GREAT-GRANDFATHER ALEXEY GRIGORIEVICH OPANASENKO AND HIS FAMILY ON
THE FRONTS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR**

**Степанов В.В.
Stepanov V.V.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University*

Аннотация. Статья посвящена истории семьи моего прадеда, Алексея Григорьевича Опанасенко. Это история о том, как простые крестьяне сражались за свободу Советского народа. Все они сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Некоторые из них погибли в плену. Сделан вывод, что благодаря оцифровке баз данных отечественных и зарубежных архивов впервые удалось выяснить судьбу многих из них, отыскать места их захоронений, узнать об их подвигах и обстоятельствах награждения правительственными наградами. Автор планирует посетить могилы своих предков, погибших в годы войны – от Придепровья до бывшей Восточной Пруссии.

Abstract. The article is dedicated to the history of the family of my great-grandfather, Alexey Grigoryevich Opanasenko. This is a story about how simple peasants fought for the freedom of the Soviet people. All of them fought on the fronts of the Great Patriotic War. Some of them died in captivity. It is concluded that thanks to the digitization of databases of domestic and foreign archives, for the first time it was possible to find out the fate of many of them, find their burial places, learn about their exploits and the circumstances of their awarding government awards. The author plans to visit the graves of his ancestors who died during the war - from Prideprovye to the former East Prussia.

Ключевые слова: Великая Отечественная Война, Оборона Ленинграда, Курская оборонительная операция, Киевская область, Крестьяне, Красноармейцы.

Key words: Great Patriotic War, Defense of Leningrad, Kurskdefensiveoperation, Kievregion, Peasants, Red Army soldiers.

Семья Опанасенко родом из Киевской области, Иванковского района, бывшей Киевской губернии. Они были простыми крестьянами. По рассказам моего деда, в той местности был помещик Ставро. После Октябрьской революции он решил продать все свое имущество и землю, а затем уехать за границу.

В 1918 г., мой прапрадед Григорий Андреевич Опанасенко (~1870–1967) приехал из с. Коленцы Иванковского района в Розважев, где Ставро распродал землю. В Коленцах Григорий Андреевич продал все свое имущество и землю, а затем у Ставро купил десять десятин (ок. 10 га) земли для своего семейства. Семья была очень большой и состояла из тринадцати детей, но лишь пять сыновей и три дочери смогли дожить до совершеннолетия. Важно еще сказать о фамилии семейства. Так случилось, что паспортный стол довольно часто допускал ошибку в написании фамилии Опанасенко, в результате чего появились такие фамилии, как Панасенко, Поносенко, Апанасенко, Афанасенко. Повествование о своих предках я начну по старшинству.

Андрей Григорьевич Опанасенко (1907 – 1944?) – первый и самый старший сын в семье. К сожалению, но о нем очень мало что известно. По рассказу моего деда, он прошел обучение младшего комсостава Красной Армии, и когда-то имелась его фотография в офицерской форме. Далее рассказ пойдет по имеющемуся на сайте «Память народа» документам, потому что Андрея Григорьевича семья больше не увидела. Он был призван в Красную Армию в мае 1941 г., и с этого момента с ним была потеряна связь. Раньше мы считали его пропавшим без вести с декабря 1944 г., потому что так указывалось в советском документе о военных потерях, а других сведений у нас не имелось.

Но совсем недавно, на том же сайте, я обнаружил документ, который был записан на Опанасенко Андрея Гурьевича [5]. Сначала я подумал, что это однофамилец. Но более подробно изучив документ, я понял, что это именно Андрей Григорьевич. Как я это понял?

В досье из концлагеря указано место рождения – с. Коленцы. Это очень маленькое село, и именно оно является местом рождения первых трех сыновей прапрадеда. Окончательно я убедился в том, что это именно Андрей Григорьевич, лишь после более подробного изучения документа из концлагеря. В обоих указывалось, что жена – Мария Ивановна Опанасенко.

В документе из концлагеря было указано, что он был пленен 2 июля 1941 г. в Колоках. Направлен в лагерь шталаг VIB, который находился в Нижней Саксонии, Меппен – Ной-Верзен. К сожалению, из концлагеря Андрей Григорьевич выбраться не смог и погиб 26 октября 1941 г. Захоронен в братской могиле в п. Калиновка, Черняховский округ, Калининградская обл. Только сейчас я смог узнать о судьбе Андрея Григорьевича и рассказать об этом дедушке.

Кузьма Григорьевич Опанасенко (Панасенко, Поносенко) (1909–1996) – второй сын в семье. Также, как и все семейство, работал в колхозе, вплоть до 1941 г. В мае 1941 г. призван в ряды Красной Армии в звании старшины. Воевал в составе 58 стрелкового полка 52 стрелковой дивизии, на севере СССР, недалеко от современного Заозерска, Мурманская обл. Но 22 ноября 1941 г. Кузьма Григорьевич попал в плен. По рассказу моего деда, получил тяжелое ранение черепа и попал в лагерь на территории Норвегии. Неизвестно, до какого момента находился в лагере, но согласно документам, выбыл из воинской части: между 20.09.1945 и 02.12.1945. Военно-пересыльным пунктом выступил 192 запасной стрелковый полк 1 запасной стрелковой дивизии, а самое интересное, что выбыл в 3 отдельный разведывательный батальон. Касательно военной деятельности это все, информация заканчивается.

Домой вернулся лишь в 1949 г. и никому ничего не рассказывал о войне. После возвращения домой работал в колхозе и умер в 1996 г.

Алексей Григорьевич Опанасенко (8 марта 1912 – 20 января 2002) – третий сын в семье, мой прадед, по отцовской линии матери. С детства помогал в хозяйстве дома. Как только достиг совершеннолетия, начал работу в колхозе.

9 мая 1938 г. мой прадед женился на Марии Григорьевне Дейнеко, которая стала моей прабабушкой. В том же году он заболел и, видимо, пошли осложнения, которые привели к параличу нижних конечностей тела. Войну встретил в постели, поэтому изначально не был призван в Красную Армию. Во время оккупации находился у себя дома, в с. Шевченково. Когда в Розважев зашли немцы, комендантом Розважевского районного центра был назначен житель с. Шевченково, этнический немец Зиман.

С 1942 г. произошли улучшения в здоровье Алексея Григорьевича, и он вновь начал ходить. С 3 по 13 ноября 1943 г. проходила Киевская наступательная операция, и в ноябре этого же года моего прадеда призвали на фронт в составе 640 истребительно-противотанкового артиллерийского полка 1 Украинского Фронта.

Воевал до самого конца войны и встретил победу в Чехословакии, в г. Храстава. Прадед был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Медалью «За отвагу» был награжден с такой формулировкой: «...под автоматным и пулеметным огнем противника при разгроме гарнизона немцев на реке Варта обеспечил подноску снарядов к орудиям» [4]. После войны вернулся домой и вновь продолжил работу в колхозе. Умер 20 января 2002 года.

Иван Григорьевич Опанасенко (Апанасенко) (1920 – 1990~) – четвертый сын в семье. До войны учился в школе и работал в колхозе. Был призван в Красную Армию в 1940 г. и направлен на Дальний Восток.

Войну встретил там же и до августа 1945 г. находился на границе с милитаристской Японией. В начале августа 1945 г. СССР объявил войну Японии и Иван, в составе артиллерийской батареи 25 Армии Дальневосточного фронта, участвовал в боевых действиях и был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».

Служил в должности повара, и медалью «За боевые заслуги» награжден с такой формулировкой: «Проявляет много энергии и заботы по обеспечению личного состава батареи питанием. В трудных условиях при совершении марша, не считаясь с собой, все силы направляет для работы пищеблока» [1].

Умер в 1990-е годы.

Василий Григорьевич Опанасенко (30 мая 1924 – 1943?) – пятый сын в семье, самый младший. На момент войны ему было всего 17 лет. Во время оккупации был вывезен в Германию как «Ostarbeiter». С началом оккупации немцы составили списки молодежи, подлежащей к вывозу в Германию. Необходимо было явиться самому, но Василий не пришел. К семье Опанасенко приехал комендант Зиман и сказал: «Если Василий не явится, придут немцы и расстреляют всю семью». Василию пришлось пойти и сдать. По рассказу деда, последнее что он сказал: «они меня туда не довезут». Семья Василия больше не увидела.

Лишь сейчас, спустя 84 года, стало известно, что до Германии он все же доехал. Эту информацию мы узнали на сайте «Память Народа» из документа о военнопленных, который хранится в национальном архиве США. Главным доказательством прибытия Василия в лагерь является его лагерный номер – 32724 [3]. Вероятно, Василий сбежал из трудового

лагеря, был пойман и перенаправлен в концентрационный лагерь Бухенвальд, а затем, 4 сентября 1943 г. перенаправлен в недавно созданное подразделение Бухенвальда – Дора Миттельбау. Больше сведений о Василии нет...

Это была история сыновей моего прапрадеда, Опанасенко Григория Андреевича, среди которых был мой прадед. К сожалению, не все пережили войну... Двое попали в концлагеря, и если Андрей Григорьевич там погиб, то след Василия Григорьевича на этом обрывается.

Но Кузьма, Алексей и Иван прошли войну и внесли свой вклад в дело Великой Победы. Теперь я бы хотел рассказать о родном брате моего прапрадеда и его сыне, которые тоже внесли свой вклад в Победу над Германией.

Исидор Андреевич Опанасенко (12 мая 1895–1975) – родной брат моего прапрадеда. По рассказу деда, в годы Первой Мировой Войны, за заслуги был возведен в чин поручика. После Октябрьской революции активно включился в строительство нового Советского государства. Участвовал в организации колхозов.

Был призван в ряды Красной Армии 10 августа 1941 г. в звании ст. сержанта. Всю войну прошел в составе 40 Армии. В июне и июле 1942 г. был награжден медалью «За боевые заслуги». Ему было присвоено звание младшего лейтенанта.

В наградном листе от 6 июня 1942 г. говорилось: «*В тяжелые минуты он, не жалея ни своих сил и здоровья всегда просится на самый ответственный участок. Когда противник был под Конотопом ст. сержант ОПАНАСЕНКО попросился, чтобы его не посылали для несения караульной службы, а зачислили в истребительный отряд, где провел несколько суток без отдыха и сна*» [6].

В период между июлем 1942 и февралем 1945 года Исидор Андреевич вступил в ряды ВКП(б), ему было присвоено звание лейтенанта. Он был назначен командиром взвода, в составе 40 Армии освобождал территорию Венгрии.

В феврале 1945 г. был награжден орденом Красной Звезды, а после капитуляции Германии – медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После окончания боевых действий в Европе продолжил воинскую службу и был демобилизован 27 октября 1945 г.

После войны он продолжил партийную деятельность, выступал в школах перед пионерами и комсомольцами. В 1950-е вышел на пенсию, но все равно продолжал принимать участие в жизни партии.

Исидор Андреевич умер в 1975 г.

Сила Сидорович Опанасенко (Апанасенко) (1923–1943) – единственный сын Исидора Андреевича. Мой дедушка мало что о нем знал, потому что для Исидора Андреевича это была большая тема для разговора. Но по рассказу моего деда, дома у Исидора, наряду с портретами Буденного и Ворошилова находился портрет его сына. Сила Сидорович был членом ВАКСМ. Призван в Красную Армию в 1941 г. В промежутке между 1941 и 1943 г. ему присвоили звание лейтенанта, и он был назначен командовать взводом 169 зенитно-артиллерийского полка.

Но Силе Сидоровичу не суждено было прожить долгую и яркую жизнь. 5 июля 1943 года началась Курская оборонительная операция, а на следующий день Сила Сидорович был убит, в районе хутора Калинин Курской области. Там же был захоронен. Неизвестно через какое время, но его перезахоронили. Новое захоронение находится в Белгородской обл., Прохоровский р-н, с. Беленихино, ул. Ватутина, 150 м южнее ж/д вокзала.

Упомяну последнего своего предка, о котором имею достоверную информацию. Это был родной брат моей прабабушки Марии Григорьевны Дейнеко, которую я упоминал чуть выше. Звали его Дейнеко Михаил Григорьевич, и он был одним из защитников Ленинграда.

Михаил Григорьевич Дейнеко (Дайнека, Дойнеко) (1921 – 5 февраля 1943). В семье Дейнеко он был единственным мужчиной. О нем мой дедушка практически ничего не знал, а всю информацию мы узнали из опубликованных архивных документов. Мой дед предполагал, что Михаил Григорьевич воевал в Зимней войне 1939–1940 гг., но как показали документы, это было не совсем так.

Михаил Григорьевич был членом ВАКСМ. Призван в Красную Армию в сентябре 1940 г. и домой он больше не вернулся... В составе 461 стрелкового полка 142 стрелковой дивизии был участником обороны Ленинграда, где и погиб 5 февраля 1943 г... Вероятно, был захоронен сослуживцами в общей могиле...

Вплоть до 1 мая 2003 г. место захоронения Михаила Григорьевича было неизвестно, но благодаря деятельности поисковиков останки найдены, а личность установлена по архивному списку медальона П.И. Журавлева. 9 мая 2003 г. Михаил Григорьевич был перезахоронен в Кировском районе Ленинградской области на Синявинских высотах. Только в прошлом году мы смогли узнать судьбу Михаила Григорьевича. Во время подготовки этой статьи я

случайно обнаружил документ, из которого следует, что Дейнеко Михаил Григорьевич был посмертно награжден медалью «За оборону Ленинграда» [2].

Я постарался максимально подробно описать историю моих предков в годы Великой Отечественной Войны. Я знаю информацию только по линии семьи Опанасенко, к которой относится мой дедушка Афанасенко Анатолий Алексеевич. Именно благодаря моему дедушке и была написана эта статья, спасибо ему огромное! В этом году в Киеве умер старший брат моего дедушки, и он стал последним из детей Опанасенко Алексея Григорьевича. Все мои предки внесли вклад в Великую Победу, и я очень этим горжусь.

Я с детства хотел попасть на родину моего дедушки, в Киевскую область, и с каждым годом это желание становилось все больше. Именно там похоронена большая часть моих родственников. Именно там находятся фотографии моих предков. Я надеюсь, что когда-нибудь мне удастся восстановить архив моей семьи. Также, я очень надеюсь, что в будущем мне удастся посетить поселок Калиновка Калининградской области, Синявинские высоты в Ленинградской области и с. Беленихо в Белгородской области, чтобы посетить могилы моих предков, павших в боях за свободу Советского народа!

Источники и литература (References)

1. Опанасенко Иван Григорьевич. Медаль «За боевые заслуги» // Память народа. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie39530531/
2. Дойнеко Михаил Григорьевич. Медаль «За оборону Ленинграда» // Сайт Poisk.re. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_predstavlenie1530151057/
3. Информация о Василии Опанасенко из приказа об исключении из списков // Сайт Poisk.re. URL: <https://poisk.re/loss/prisoners/91756972>
4. Опанасенко Алексей Григорьевич // Бессмертный полк. Севастополь. URL: <https://www.moypolk.ru/soldier/opanassenko-aleksey-grigorevich-2>
5. Опанасенко Андрей Гурьевич. Документ о военнопленных // Память Народа. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-che-lovek_plen300808945/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DОпанасенко%26first_name%3DАндрей%26middle_name%3DГурьевич%26date_birth_from%3D%26static_hash%3D718db457040e3773e13778808db5b857b3573f3600cdbc1aa8742bd494516397v3%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Aadv_kart_in%3Aadv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_card%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Akld_partizan%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_potery%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1&https://poisk.re/awards/10243834
6. Опанасенко Исидор Андреевич. Медаль «За боевые заслуги» // Сайт Poisk.re. URL: <https://poisk.re/awards/10243834>